

OSORI – ATIQALAR TILGA KIRGANDA

Doniyorov Nosirjon Abduxoliq o'g'li JDPI magistranti

e-mail:doniyorovnosir94@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadimda Samarqand hududida istiqomat qilgan sug'd xalqlari va ular tomonidan bitilgan Mug' topilmalari haqida. Asosan 2750 yoshli ko'hna shahar Afrosiyobning devoriy tasvirlaridagi sug'dlarning qadim dunyodagi xalqaro diplomatiyasi haqida so'z boradi. Mug' topilmalari topilish tarixi haqida ham keng ma'lumotlar ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Sug'd, Afrosiyob, Mug', Xitoy, xitoyliklar, Samarqand, sug'd hujjatlari, qal'a.

Samarqandning eski Afrosiyob shahrida qirq ikki elchining asl rangdagi devoriy shakllari mavjud. Ular o'sha davrdagi siyosiy kuchlarni tasvirleydi; original qismi oq rangda ta'mirlangan qismi esa kul rangda. Afrosiyobning g'arbiy devorida sug'diylarning haqiqiy ma'nodagi ko'p millatli dunyosi tasvirlanadi. Ularning o'sha davrdagi eng yaqin qo'shnilari Janubiy O'zbekiston va Toshkentda istiqomat qilishgan hamda ularning qo'shinchiligini Xitoy va Koreya dalatlariga qiyoslasak bo'ladi...

Xitoyliklarning sug'diylar uchun muhim rol o'ynashini kemada suzayotgan xitoylik ayollar va ov manzarasini o'zida jamlagan shimol devoridagi tasvirlardan ham anglab olishimiz mumkin [1]. Imperator xonim kemasining o'ng tomonida shiddatli ov manzarasi tasvirlangan bo'lib, unda xitoylik ovchi yigitlar leopard (qoplun)ni nayza bilan ovlashyapti. Ulardan o'ngroqda imperator kattaroq o'lchamda tasvirlanayapti. Uni aynan imperator deyishimizga sabab sug'd tasviriy san'at an'alarida mabud va mabudalaru monarxlar oddiy xalqdan odatda katta qilib tasvirlanadi. Janub devorlari zardushtlarning qurbonlik marosimini tasvirleydi. Qurbonlikka to'rtta g'oz so'yilmoqda. Shuningdek, gurzi tutib tuyaga mingashgan ikkita zardushtlarning muhim bir odamlari hamda yuziga niqob taqib otga mingan rohib tasvirlari ham joy olgan. Bu niqob pahlaviy tilida "padam" deyilib, rasmda burun va og'izni yopgan holda tasvirlanmoqda. Bunda ramziy ma'no bo'lib, zardushtlarda muqaddas hisoblangan olovni inson tanasi suyuqligi bilan aloqa qilishdan himoya qilmoqda.

Janub devori tasviriga ko'ra, sug'diylar Navruz bayramini nishonlashgan. Navro'z haqida asli xorazmlik kalendarshunos olim - Beruniy ko'p va xo'p yozgan. Navro'z bayrami islomiy bayram emasligiga qaramasdan hozirgacha Markaziy Osiyo, Kavkaz va hatto Eronda ham nishonlanib kelmoqda [2] Beruniy ming yillar avval shunday yozib ketgan: " bu bayramni bahor faslini kirishi bilan olti kun davomida fors shohi odamlari bilan nishonlaydi. Sug'diylar esa huddi shu bayramni yozda nishonlashadi. Ayrim figura va shakllar yuvib o'chirilgan bo'sada janubiy devor rasmlari shimol rasmlari bilan bir kompozitsiya (uyg'unlik)ni tashkil qilmoqda. Shimol devorlaridagi Xitoy imperatoriga qarama – qarshi o'laroq xira tasvirlangan Samarqand malikasini ko'targan oq fil tasvirlangan. Fil marshga yetakchilik qilmoqda. Marsh oxirida

ot mingan o'sha davr Samarqand hokimi Varhuman tasvirlanmoqda. Afrosiyob devoriy rasmlarida elchilar tasvirlari ham mavjud. Bunda ular savdoga o'xshash harakatlar qilishmoqda: qo'llarida ipak matolar bor.

Xullas, Afrosiyob devoriy rasmlari sug'diylarning xalqaro aloqalarini tasvirlaydi.

VII asr o'rtalarida Varhuman Sino –Turk ittifoqida bo'lgan[3]; uning rassomlari xitoyliklarning sug'diylar ittifoqida ro'li juda muhimligini yaqqol tasvirlagan. Ammo o'sha davr Markaziy Osiyo xalqlarining siyosiy dunyo qarashida katta o'zgarish kutilmoqda edi. 632 – yil Muhammad (s.a.v.) ning vafotidan so'ng arablarni xalifalar boshqardi. Dastlab ular Shimoli Afrika va Janubiy Ispaniyani zabt etishdi. So'ngra ular 651 – yil Sosoniylarni mag'lub etishgach, Markaziy Osiyo, xususan Samarqandni nishonga olishdi. Arablar Samarqandni dastlab 671 – yili bosib olishdi. Birinchi qishni esa ular bu yerda 681 – yili o'tkazishdi[4]. Milodiy 705 – 715 yillar oralig'ida Qutayba Ibn Muslim zabt etish yurishlariga bosh bo'ldi. U 712 – yilda sug'dlarni zabt etdi.

Aynan yuqoridagi davrni hikoya qiluvchi sug'd tilidagi hujjatlar Sug'ddan topilgan. Endi hikoyamizni Mug' qal'asi hujjatlari bilan davom ettirsak. 1933 – yili Sovet arxeologlari Samarqand sharqidan 120 kilometr masofa uzoqlikdagi Mug' tog'i (hozirgi Tojikiston)dan yuzga yaqin hujjatlarni topishdi[5]. Ularning 60ga yaqini arab bosqini haqida. Bunda mahalliy turk va xitoylik hokimlar bilan arab qo'shinini hududdan nari qilish haqida gap borgan shartnomalardir. Bundan ko'rinadiki VIII asr boshlarida arablar yurishi sekin va noaniq borgan va Xitoyning Tan sulolasi ham sug'd siyosatida noaniq siyosiy rol o'ynagan. Bu hujjatlar dastlab muhojir ekspiditsiyachilar tomonidan emas balki mahalliy odamlar tomonidan topiladi. O'sha davr Qum qishloq (Mug'dan 6 kilometr narida) ahli Mug' tepaligida xazina yashirin ekanligini bilardi va 1932 –yil bahorida bir nechta qo'yoqarlar bu tepalikni qazishadi. U yerdan teriga yozilgan yuqoridagi sug'd hujjatlarini topishadi va uni qishloqqa eltishadi. Va uni Toshkentda tarix fakultetini tamomlagan mahalliy kommunistik partiya kotibi Abdulhamid Pulotiga topgan odamni melitsiyachi qilish sharti bilan ko'rsatishadi. O'z navbatida Abdulhamid boshliqlariga xabar beradi. Ular esa bu hujjatni Tojikiston poytaxti Dushanbega olib ketishadi va unga “1.I” deya nom berishadi[6]. Bu hujjatlar Tojikiston kompartiyasi bosh kotibi D. Huseyinov tomonidan musodara qilingan edi. Ammo 1933 – yil u chetlashtirilgach hujjatlar ham g'oyib bo'ladi.

Boshqa Osiyo hujjatlari kabi sug'd hujjatlari ham hukmdor hukmronlik yilining sanoq tartibi bilan bog'liq; ularning ko'pchiligi Devashtich (Dēwāštīč)hukmronligining birinchi va o'n to'rtinchi yillari oralig'ida yozilgan. Ammo muammo shundaki, olimlarga Devashtichning hukmronlik yillari noma'lum. 97 Mug' dokumentidan 92 tasi sug'dcha, 3 tasi xitoy tilida, 1 tasi arab tilida va yana 1 tasi hali to'liq ma'lum bo'lmagan runik tilida bitilgan [7]. Shulardan bir xitoy hujjatida 706 – yil sanasi ko'rsatiladi. Bundan shu ma'lum bo'ladi, bu hujjatlar VIII asrboshlariga tegishlidir[8]. Arabshunos olim I. Y. Kratchkovsky (1883–1951) ham yakkayu yagona Mug' arab hujjatini ham o'rganib buni tasdiqlaydi. bu hujjatga ko'ra Devashtich arab xattotini yo'llaydi va Xurosonning arab hokimi al Jarrohgacha shunday yozadi: “ men “mawla”(xaridor- tarafdor)ngizman, bizga Tarxun(Samarqandning eski hokimi)ning ikki o'g'lini hokimiyatni o'z qo'lga olish va tinchlik o'rnatish uchun jo'nating” [9] Bu xatni Kratchkovskiy o'qigan mahalida arab tarixchisi al Tabariyning 721 – 722 yillarda arablarga qarshi kurashgan mahalliy feodal

(dehqon) Devashni yodga oladi[10]. U tushunadiki Divashni so'zida harfiy xatolik bor. Shundan so'ng hujjatlarga 709–22 yillar beriladi.

Bu topilmaga javoban Leningraddagi Akademiya Tojikistonga Freiman (1879–1968) boshchiligida sug'dshunos olimlarni yuboradi va 1933 – yil ikki hafta davomida qazuv ishlari amalga oshiriladi. Qazuv shuni ko'rastdiki, Mug' tepaligi qal'a uchun ideal joy bo'lgan: Qum va Zarafshon daryolari uch tomondan o'rab olgan, shuningdek himoya uchun mahalliy aholi himoya uchun ichki va tashqi devorlarni bunyod etishgan. Qazuv davomida juda katta bir ko'za topildi. Bu suv solish uchun ishlatilgan. Suv saqlanishiga sabab eng yaqin ariq ham 500 metr masofa uzoqlikda edi. Qo'shin uchun juda kichik uy bo'lgan. Shuningdek ark hukmdor va oila a'zosi, xizmatkorlari yashaydigan qilib qurilgan. Biroq joiz bo'lgan paytlar ark yuzlab oilalarni o'ziga sig'dira olgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. The northern wall is illustrated in Compareti and Vaissière, *Royal Naurūz in Samarkand*, Plate 5, 27.
2. al-Bīrūnī, *The Chronology of Ancient Nations*, trans. C. Edward Sachau (Frankfurt: Institute for the History of Arabic Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, 1998; reprint of 1879 original), 201–4, 222.
3. Grenet, “Self-Image of the Sogdians,” 132.
4. Grenet and Vaissière, “Last Days of Panjikent,” 155.
5. V. Hansen “the Silk Road” 1 – 375, 2012
6. 2000 – yili sharqshunos olim Valerie Hansen bu voqeani professor Boris Morshakdan yozib olgan. Boris Morshak esa Pulotini shaxsan o'zidan eshitgan.
7. V. Hansen “the Silk Road” 1 – 375, 2012
8. А. С. Поляков, “Китайские рукописи, найденные в 1933 г. в Таджикистане” “Согдский сборник” dan, 91–117,
9. For a translation of the letter, see Richard N. Frye, “Tarxūn-Türxūn and Central Asian History,” *Harvard Journal of Asiatic Studies* 14 (1951): 105–29, translation on 108–9.
10. David Stephan Powers, trans., *The History of al-Ṭabari (Ta'rīkh al-rusul wa'l mulūk)*, vol. 24, *The Empire in Transition* (Albany: State University of New York Press, 1989), 171, 177–78, 183.